

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

Association déclarée

Loi de 1901

354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

CHRONIQUE		Autriche: L'occupant soviétique escroque les ouvriers. — Un aveu de la censure 11	
La politique américaine en Chine... 1		Tchécoslovaquie : <i>Infiltrations communistes dans les « Missions Américaines »</i> 12	
<i>L'activité de l'Institute of Pacific Relations</i> 2		Pologne : <i>Rétablissement de M. Minc.</i> 12	
<i>La revue Amerasia</i> 5		LA VIE EN U.R.S.S.	
<i>L'histoire stupéfiante d'un réseau d'espionnage russe au Japon</i> 6		<i>Epuration en Carélie. — La nouvelle « race des Seigneurs »</i> 13	
<i>La portée du Livre Blanc</i> 8		<i>La bureaucratisation du travail agricole</i> 14	
ETUDE		<i>Poésie coréenne. — La mauvaise qualité de la production. — L'enfance synchronisée</i> 15	
<i>Où en est la collectivisation des terres dans les pays satellites ?</i> 8		<i>Le problème du logement à Riga. — Comment l'U.R.S.S. grignote la frontière iranienne</i> 16	
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE			
<i>Allemagne orientale : La politique des communistes</i> 10			

CHRONIQUE

La politique américaine en Chine

Il y a un an paraissait à Washington un gros Livre Blanc de 1.054 pages, publié par le State Department sous le titre : *Les Relations des Etats-Unis avec la Chine, à l'effet de justifier la politique américaine menée en Extrême-Orient jusqu'au désastre final de 1949. Le terme de « désastre » est employé ici à dessein car il a servi aux commentateurs américains les plus sérieux à qualifier l'aboutissement des complaisances de MM. Roosevelt et Truman, de MM. Marshall et Acheson, envers les communistes chinois, envers leurs maîtres de Moscou et envers leurs complices de Washington. A notre connaissance, aucun*

compte-rendu analytique et critique de ce Livre Blanc n'a paru dans la presse française. Le présent Bulletin ne saurait prétendre à combler cette énorme lacune. Mais en guise d'introduction à l'étude d'un thème aussi vaste, il nous semble essentiel de publier un exposé qui, écrit aussitôt après le désastre en question, donc vieux d'environ un an, n'a rien perdu de son intérêt. En le lisant, on voudra bien ne pas oublier son antériorité sur les événements de Corée et même sur les bruyantes « révélations » du sénateur McCarthy rapportées ici-même (voir B.E.I.P.I. n°s 23 et 28 : L'espionnage soviétique aux Etats-Unis).

A l'occasion du Livre Blanc américain sur « Les relations des Etats-Unis avec la Chine » publié le 5 août 1949, les plus prudents des commentateurs de Washington, les plus conformistes et les plus optimistes, ont dû cette fois reconnaître que les U.S.A. avaient essuyé en Chine un désastre sans précédent, le succès des communistes étant à proportion et même davantage. Selon toute

probabilité, les conséquences en seront décisives pour l'avenir du monde.

En effet, autant étaient vaines depuis quatre ans (1) les appréhensions occidentales quant aux desseins militaires de Staline en Europe, autant méritent d'être prises au sérieux les conquêtes effectives de Staline en Asie. L'hégémonie sovié-

(1) Depuis cinq ans maintenant.

tique sur la Chine, avec ses prolongements et contre-coups inévitables, va créer une situation d'où la guerre doit apparaître aux Américains comme la seule issue possible, à défaut de règlement de comptes politique qu'ils n'arrivent pas à concevoir — sauf fait nouveau de grande envergure et susceptible de renverser la tendance mais jusqu'à présent imprévisible.

Il va de soi que cet avenir intéresse la France au premier chef. Mais le présent ne la concerne pas moins car les responsables du désastre américain en Chine peuvent rendre fatal, sur une échelle plus réduite, un désastre français en Indochine si des initiatives appropriées ne s'exercent pas en temps utile là où elles ont chances d'être efficaces.

Les responsables actifs ou directs sont disséminés à la *Far Eastern Division* du State Department, à l'*Institute of Pacific Relations*, à la *Foreign Policy Association*, au *Council on Foreign Relations* et autres centres influents d'études ou de publications dont il sera fait mention plus loin (ils étaient aussi, pendant la guerre, à l'*Office of Strategic Services* et à l'*Office of War Information*). Ce sont eux qui ont fait l'opinion du Président des U.S.A., des Secrétares d'Etat, des militaires-diplomates dont la politique hésitante et tiraillée en divers sens a donné les résultats présents.

La *Far Eastern Division*, couramment désignée à Washington comme l'une des « cliques pro-soviétiques » du State Department, a composé les dossiers, compilé les rapports, rédigé les textes officiels qui forment la trame des relations sino-américaines. En collaboration constante avec les institutions non-officielles sus-nommées, où les communistes et leurs sympathisants ont eu le « contrôle » c'est-à-dire la prépondérance, elle a de plus influencé la nomination des fonctionnaires, pesé constamment sur le choix et l'avancement du personnel spécialisé, circonvenu les généraux inexpérimentés auxquels le State Department procurait experts, conseillers, collaborateurs et secrétaires.

C'est également la *Far Eastern Division* du State Department qui a établi à sa façon le Livre Blanc justificatif dont les lacunes en disent plus long que les remplissages, dont l'argumentation principale est contredite par les faits les mieux avérés, dont l'inopportunité apparaissait manifeste alors que la guerre civile chinoise battait son plein et qu'aucun régime d'apparence

constitutionnelle n'était encore assis nulle part en Chine.

Comment, dans un pays aussi résolument hostile au communisme, les stalinistes et leurs sympathisants ont-ils pu orienter dans un sens favorable aux visées de l'U.R.S.S. la politique de la Maison Blanche et du State Department ? Il faut se rappeler que les U.S.A. n'étaient nullement préparés à exercer dans les affaires mondiales le rôle déterminant qui maintenant leur incombe. A défaut de traditions, de culture historique et politique, de cadres qualifiés, ils ont dû improviser sans critères valables. Il leur a fallu notamment recruter des milliers de nouveaux fonctionnaires parmi diverses catégories de gens disponibles qu'un léger vernis scolaire fait passer pour des « intellectuels ». Ces milieux sont en Amérique précisément les plus perméables à la propagande communiste telle qu'elle s'est adaptée avec souplesse aux conditions américaines, indéfinissable mélange de notions contradictoires n'ayant plus rien de commun avec le marxisme mais propre à servir les desseins réalistes de Staline.

Le State Department a eu sa large part de nouveaux venus : il employait 52 fonctionnaires en 1870, chiffre passé à 209 peu avant 1914 et seulement à 963 à la veille de la guerre de 1939. Mais en 1943, le nombre s'éleva à 2.755 et atteint 7.623 en 1946. A quoi s'ajoute le Foreign Service, compté à part. Le total est déjà de 18.738 en 1946, qu'il faut comparer à 7.985 en 1943. Ces données ne doivent pas être perdues de vue si l'on veut comprendre les phénomènes surprenants décelés, au State Department dans les dernières années, notamment l'ampleur de l'infiltration communiste.

L'*Office of Strategic Services* (O.S.S.), l'*Office of War Information* (O.W.I.), l'*U.N.R.R.A.* et autres services nés de la guerre ont été presque exclusivement constitués d'éléments analogues où pullulaient les « fellow-travelers » (compagnons de route des communistes) et des recrues inconsciemment prêtes à subir les pires influences alors que les stalinistes seuls prenaient la peine d'influencer. A mesure que se développaient les opérations de toutes sortes en Extrême-Orient, les institutions intéressées avaient besoin d'un nombre croissant de spécialistes. L'*Institute of Pacific Relations* se faisait un devoir de les fournir.

L'activité de l' « Institute of Pacific Relations »

Cet Institut (I.P.R.), né en 1925 à Honolulu, et devenu une organisation assez complexe avec ramifications internationales, se prête idéalement à la technique de « noyautage » où les communistes excellent et qui leur permet de manœuvrer de l'intérieur au moyen d'adhérents peu nombreux, mais remuants, à leur dévotion ou à leur solde. En l'espèce, ce qui compte est l'*American Council* de l'I.P.R. où la direction appartient au Comité Exécutif du « Board of Trustees », et sur les huit membres de ce groupe dirigeant, les quatre principaux sont communistes ou sympathisants (les autres laissent faire) :

Edward C. Carter, le vice-président « exécutif », c'est-à-dire le directeur réel, a été longtemps au « Board of Directors » de l'*American Russian Institute* (pro-soviétique). Il collabore à la revue de cet Institut et à *Soviet Russia Today*, publications communistes. Il a justifié en 1938 les procès de Moscou. Pendant la guerre, il était à la tête du *Russian War Relief*.

Frederick Vanderbilt Field, communiste millionnaire, membre du parti, est rédacteur au *Daily Worker* (communiste) et aux *New Masses* (communistes). Il participe aux principales entreprises communistes avouées ou camouflées (2).

Harriet L. Moore, ex-secrétaire du *Russian War Relief*, membre du « Board of Directors » de l'*American-Russian Institute*, appartenait à la rédaction de la revue *Amerasia* démasquée comme officine d'espionnage soviétique lors d'un scandale dont il sera question plus loin (State Department Espionage Case).

Owen Lattimore, ancien rédacteur au *Peking-Tientsin Times*, auteur de plusieurs livres pro-soviétiques sur l'Extrême-Orient, a lui aussi jus-

(2) Sur ce personnage, voir dans le B.E.I.P.I., n° 9, l'article: *Etats-Unis et Union soviétique*, passage intitulé: *Des communistes milliardaires*. Et notre série d'études sur *L'Espionnage soviétique aux Etats-Unis*, n°s 6, 19, 21, 23 et 28, notamment *Le Mystère Field* dans notre numéro 19.

tifié les procès de Moscou et participé à *Amerasia*. Directeur de *Pacific Affairs* de 1934 à 1949, il est maintenant à la tête de l'École des Relations Internationales de l'Université John Hopkins (Baltimore) (3).

Outre la revue trimestrielle *Pacific Affairs*, l'I.P.R. publie un bi-hebdomadaire : *Far Eastern Survey*, où deux articles sur trois appuient la politique stalinienne. Dans les deux publications domine la contribution de communistes notoires comme Corliss Lamont (fils du président de la banque J.P. Morgan); Y.Y. Hsu, directeur du *Daily Leader* (journal des communistes chinois); James Allen, du *Daily Worker* (communiste); Anna Louise Strong, collaboratrice des *New Masses* (communistes) et auteur de nombreux ouvrages d'apologétique stalinienne (4), etc..., ainsi que de *fellow-travelers* ou crypto-communistes comme T.A. Bisson, membre de plusieurs organisations communistes camouflées; Philip Jaffe, co-directeur d'*Amerasia* (voir plus loin); Maxwell Stewart, membre d'une trentaine de groupements communistes camouflés; Edgar Snow, rédacteur de la *Saturday Evening Post*; Joseph Barnes, du *New York Herald Tribune*; Mary Van Kleeck et Ella Winter, journalistes pro-staliniennes; Laurence Salisbury, Michael Greenberg, Michael Lindsay, A. Chapman, William Mandel et autres.

Pendant la guerre, l'I.P.R. a infesté de ses sinologues et soi-disant experts les principaux services gouvernementaux. Owen Lattimore fut nommé par F.D. Roosevelt conseiller de Tchiang Kai-Chek et accompagna Henry Wallace en Sibérie. M. Truman le fit « special adviser » du général Mac Arthur au Japon et chef de l'O.W.I. (*Office of War Information*) en Extrême-Orient. William Holland fut directeur de l'O.W.I. en Chine. Lauchlin Currie devint émissaire spécial de F.D. Roosevelt en Chine. William Johnstone entra au State Department. George E. Taylor eut des postes importants à l'O.W.I. (Section extrême-orientale) et au State Department (*Office of Information Internationale*). Benjamin Kizer dirigea l'U.N.R.R.A. en Chine. Quatre autres membres de l'I.P.R. furent employés dans la section chinoise de l'U.N.R.R.A., et trois autres au quartier général de Mac Arthur.

L'I.P.R. eut à fournir au gouvernement de

(3) Owen Lattimore a été dénoncé, depuis, comme agent soviétique des plus dangereux par le sénateur McCarthy. Voir le B.E.I.P.I., numéro 23 : *La liste McCarthy*, et numéro 28 : *L'embrouillamini Lattimore*. Louis Budenz et Freda Uteley, communistes repentis, ont confirmé les dires du sénateur républicain du Wisconsin.

(4) Sur Anna Louise Strong, voir l'article du B.E.I.P.I., numéro 3 : *L'Affaire Anna Louise Strong*.

Washington 750.000 brochures pour les soldats et plus d'un million de livres scolaires. En outre, il influence l'opinion publique par la documentation toute prête dont il inonde la presse quotidienne, les magazines, les revues. Tout cela se présente parfois sous des dehors d'objectivité ou d'érudition trompeuses mais où l'œil quelque peu exercé découvre sans peine les thèses soviétiques.

La section russe de l'I.P.R. s'identifie très exactement avec la « Section de l'Océan Pacifique » de l'*Institut d'Economie et de Politique Mondiales* dirigé par Eugène Varga, l'économiste soviétique bien connu.

En août 1945, le *Daily Worker* publia une lettre attaquant la politique américaine en Chine et justifiant les communistes. Parmi les 21 signataires figuraient Frederick V. Field, T.A. Bisson (nommés plus haut), Laurence Salisbury et Nym Wales (celle-ci, femme d'Edgar Snow), membres de l'I.P.R.

Les collaborateurs de l'I.P.R. abondent au *Committee for a Democratic Far Eastern Policy* (staliniste). Ainsi Gunther Stein, espion soviétique (voir plus loin), I. Epstein, Kumar Goshal, Kate Mitchell et Philip Jaffe, ces deux derniers étant aussi les principaux rédacteurs d'*Amerasia*, inculpés ensemble dans une retentissante affaire d'espionnage soviétique (voir plus loin). Dans ce *Committee*, on retrouve T.A. Bisson, Laurence Salisbury et Maxwell Stuart, et dans son Comité Directeur Frederick Field et Nym Wales.

Tous ces personnages, répartis dans les divers « *pressure groups* » orientés vers les problèmes du Pacifique tout en appartenant à d'autres « *pressure groups* » dont l'activité s'exerce en faveur de la dictature stalinienne (Instituts, Comités, Associations, Publications), concourent de mille manières à façonner la politique extérieure de Washington, politique fatalement hésitante et incompétente d'un pays promu trop vite à son rôle dirigeant sur la scène mondiale. La liste de leurs ouvrages édités depuis dix ans tiendrait des pages entières, leurs articles de revues sont innombrables, et cette littérature pèse d'un poids souvent décisif sur la formation des esprits dans les milieux politiques, l'administration gouvernementale, les Universités où se recrutent fonctionnaires et spécialistes.

Comme exemple de ce que peuvent faire des bolchévisants placés aux bons endroits, dans les conditions américaines d'improvisation et de laisser-aller, sous les apparences d'une sinologie anodine, citons celui d'Edward C. Carter, en sa qualité de président du comité chargé des allocations de l'*United China Relief* (Secours à la Chine) en même temps que vice-président de l'I.P.R. Une somme de 900.000 dollars fut remise par lui, sans contrôle ni compte-rendu des affectations, à Mme Sun Yat-Sen, laquelle est notoire-

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 554, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

ment un jouet aux mains des communistes. La majeure partie des fonds de l'U.N.R.R.A. furent dépensés de la même manière.

Les liens personnels entre membres des « pression groupes » à enseignes de la démocratie, du progressisme, de la paix, de la Chine, des relations du Pacifique, etc, mais qui travaillent tous pour la Russie Soviétique et se rattachent d'une façon ou d'une autre au Parti Communiste, ces liens personnels prennent une très grande importance. Ainsi Frederick Vanderbilt Field, le communiste millionnaire (issu de la famille Vanderbilt) qui a un rôle actif dans les principales entreprises communistes (de même que Corliss Lamont, fils de Thomas Lamont, président de la banque Morgan décédé en 1948) a pour compagnon d'armes Joseph Barnes, son condisciple de l'Université Harvard. (Les camaraderies de collège tiennent une large place dans les « sphères supérieures » de la vie américaine).

Joseph Barnes, après deux voyages en U.R.S.S. (1928 et 1931), devint l'associé de Field dans une agence de tourisme pour la Russie. En même temps, ils firent partie du « brain trust » de l'I.P.R. Barnes épousa en 1936 Elizabeth Brown Field, candidate communiste la même année aux élections de New-York. Il entra au *New York Herald Tribune* dont il devint rédacteur en chef de politique étrangère, il y introduisit d'autres communistes et *fellow-travelers*, et le grand organe du Parti Républicain tomba sous l'influence communiste (jusqu'en 1947 ; à cette date, Barnes dut le quitter pour devenir directeur d'un quotidien ouvertement pro-soviétique et qui ne tarda pas à faire faillite). Pendant la guerre, Barnes a été l'un des chefs de l'O.W.I. (*Office of War Information*) dont il écartait tout collaborateur antistalinien, et il a accompagné dans un fameux voyage autour du monde Wendell Willkie dont il a écrit le livre intitulé : *One World* et qui traite principalement de l'U.R.S.S., on sait en quels termes (5).

Citons encore le cas de Theodore H. White, de Harvard University, entré à l'I.P.R. et à *Time Magazine* (où l'infiltration communiste, un temps, s'est fait très fortement sentir). Auteur d'un livre pro-soviétique en collaboration avec Annalee Jacoby, *Thunder out of China*, il a eu l'appui du *Book Find Club* (bolchévisant) et même du *Book of the month Club*, qui favorise les plus grands tirages. Un autre professeur de Harvard, John King Fairbank, auteur d'un autre ouvrage pro-communiste : *The United States and China*, préfacé par Summer Welles, a fait l'éloge du livre de White et Jacoby, lesquels en retour ont fait l'éloge du livre de Fairbank, ainsi que de l'inévitable O. Lattimore. On retrouve les mêmes White, Jacoby et Fairbank à la radio, toujours plaidant tendancieusement la même cause.

Theodore White réapparaît comme éditeur des « Papiers » du général Joseph Stilwell arbitrairement et astucieusement sélectionnés au détriment du Kuomintang et à l'avantage des communistes, avec interpolations partiales de White. Une déposition du général Wedemeyer à la Chambre des Représentants et les mémoires du général Chennault ont assez fait justice du témoignage Stilwell pour qu'il soit besoin d'y insister dans le présent article.

(5) A propos du stalinien Joseph Barnes et de l'attitude longtemps bolchévisante du *New York Herald Tribune*, voir dans le B.E.I.P.I. numéro 9 : *Etats-Unis et Union Soviétique*, ainsi que dans le numéro 6 : *L'Affaire Alger Hiss and Co* et dans le numéro 19 : *La condamnation d'Alger Hiss*.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

A titre d'exemple de l'activité multiforme du même clan soviétophile sur d'autres plans, qu'il suffise de signaler la présence comme conférenciers à Mount Holyoke College's Institute on the United Nations, cours d'été 1948, d'Owen Lattimore et Joseph Barnes, encore et toujours, en compagnie de Vera Micheles Dean (d'origine russe et d'obédience stalinienne), patronne de la *Foreign Policy Association* dont elle a fait une agence auxiliaire de propagande soviétique; de Victor Bernstein, rédacteur à la *New York Star* pro-communiste; et d'Alger Hiss, autre ancien élève d'Harvard, ami intime de Frederick Field et de Joseph Barnes.

Alger Hiss a gagné depuis 1948 une fâcheuse notoriété. Ancien haut fonctionnaire du State Department, et l'un des organisateurs des conférences internationales de Dumbarton Oaks et de San Francisco, il a été « assistant » du président Roosevelt à Yalta où furent conclus avec Staline les accords qui ont décidé du sort de la Chine. Mais il est devenu la vedette d'une affaire d'espionnage sans précédent (6) où figuraient comme pièces à conviction quelque 200 documents secrets du State Department transmis aux agents soviétiques par des fonctionnaires haut placés, au nombre desquels Lauchlin Currie, nommé plus haut, Julian Wadleigh, qui a avoué, Laurence Duggan, qui s'est suicidé, et les frères Alger et Donald Hiss (vingt-cinq personnes environ étaient compromises dans l'affaire). Or, les commentaires autour du Livre Blanc n'ont pas manqué de rappeler que F. D. Roosevelt, à Yalta, eut pour conseillers E. Stettinius, H. Hopkins, A. Harriman et Alger Hiss.

Déjà épuisé, miné par un mal incurable, F.D. Roosevelt a donc cédé sur tous les points essentiels à Yalta, en échange des promesses absolument vaines de Staline, a donc perdu la partie en Chine sous l'influence de ses collaborateurs pro-soviétiques, Harry Hopkins et Alger Hiss, celui-ci agent secret et espion avéré (les deux autres n'étant que des dignitaires complaisants). Quant à Staline, outre ses atouts habituels, il avait à Téhéran et à Yalta la connaissance des cartes que les Américains et les Anglais allaient jouer. Car il était renseigné à bonne source, le « State Department Espionage Case » c'est-à-dire l'affaire *Amerasia* va le montrer.

(6) Depuis, Alger Hiss a été condamné par un jury populaire unanime, après deux procès, à cinq ans de prison, malgré la protection étendue sur lui par MM. Truman et Acheson, par M. Jessup, par MM. Reed et Frankfurter, ces deux derniers Juges à la Cour Suprême. Sur cette affaire extraordinaire, voir le B.E.I.P.I. n° 6 : *L'Affaire Alger Hiss and Co*; n° 9 : même titre; n° 19 : *La condamnation d'Alger Hiss*. A notre connaissance, il n'y a pas eu d'autre compte-rendu véritable dans la presse française.

La revue « Amerasia »

Le 7 juin 1945, le F.B.I. (*Federal Bureau of Investigations*) annonçait l'arrestation de deux fonctionnaires du State Department, d'un officier de la « Naval Intelligence » (7) et de trois journalistes, tous six inculpés d'espionnage. L'un des fonctionnaires, Emmanuel Larsen, qui s'était laissé circonvenir par ignorance, a pu prouver sa bonne foi et a exposé le cas dans une revue, l'année suivante, après avoir collaboré à l'enquête de la Chambre des Représentants.

L'autre fonctionnaire arrêté, John Stewart Service, était l'un des meneurs du groupe pro-soviétique à la Section Chinoise du State Department. L'officier, le lieutenant Andrew Roth, assurait la liaison entre le State et l'Office of Naval Intelligence. Les journalistes étaient Philip Jaffe, éditeur de la revue *Amerasia* spécialisée dans les questions d'Extrême-Orient ; Kate Louise Mitchell, co-directrice de la revue, riche héritière de Buffalo, amie intime du précédent ; et Mark Julius Gayn, collaborateur d'*Amerasia* et d'autres magazines.

Dans les locaux d'*Amerasia* la police trouva plus de 100 dossiers contenant des documents « top secret » et hautement confidentiels volés au State Department, au War Department, au Navy Department, à l'*Office of Strategic Services*, à l'*Office of War Information* et à l'Office de la Censure postale et télégraphique. La description de ces pièces donnée à la Chambre des Représentants le 18 avril 1946 ne laisse pas le moindre doute sur leur intérêt militaire et la gravité de leur divulgation aux communistes chinois et russes.

Ces mêmes bureaux recelaient un service de photocopie absolument hors de proportion avec l'importance de la revue. On y travaillait la nuit, le matin à l'aube et même le dimanche. Chose curieuse, le siège de l'I.P.R. se trouvait dans l'immeuble adjacent, 129 East 52 Street, à New-York, et une porte de communication avait été percée dans le mur mitoyen entre les deux appartements. Cela donne une idée de l'intimité des relations.

Emmanuel Larsen, qui parlait couramment le chinois, avait d'abord travaillé comme civil en qualité d'analyste à l'Office of Naval Intelligence. Depuis 1923, il constituait un fichier biographique sur les personnalités politiques et militaires de la Chine (plusieurs milliers de fiches). Il fit connaissance avec Andrew Roth, lequel lui présenta Philip Jaffe, lequel lui proposa un échange d'informations sur les leaders chinois. Larsen n'y vit pas malice et s'y prêta, espérant recueillir ainsi par réciprocité de nouvelles données sur les communistes.

Il se mit à suivre attentivement *Amerasia*. Sans rien suspecter, il remarqua toutefois une singulière identité de vues, sur la situation en Asie, entre les articles de Jaffe et les rapports des attachés militaires et navals américains. En juin 1944 parut une vive attaque contre Joseph Grew, sous-secrétaire d'Etat, ancien ambassadeur au Japon, qui s'était opposé au bombardement du palais de l'empereur Hirohito, alors que les éléments pro-soviétiques de la Section Chinoise le préconisaient pour favoriser une révolution au Japon. De son côté, Andrew Roth préparait un livre contre Joseph Grew. Et à la même époque, Henry Wallace, vice-Président des Etats-Unis,

partait pour la Chine afin d'induire Tchiang Kai-Chek à s'unir aux communistes.

Ce projet était irréalisable. Moscou donna le signal d'une campagne de dénigrement contre le gouvernement de Tchoung-King. La presse « libérale » américaine, où maints communistes et *fellow-travelers* sont embusqués, se mit à traiter Tchiang de fasciste et le Kuomintang de régime dictatorial. La radio, envahie de communistes, faisait chorus.

En septembre 1944, Larsen fut transféré au State Department où il s'aperçut que « des cliques rivales poursuivaient leurs propres buts préconçus, souvent en violent conflit ». Le groupe pro-soviétique de la Section Chinoise, dont *Amerasia* reflétait l'opinion, était en étroit contact avec Jaffe et Roth. On y remarquait notamment le secrétaire Ludden, de l'ambassade américaine à Tchoung-King ; John Davies, attaché aux observateurs militaires en Chine ; John Stewart Service, conseiller politique du général Stilwell ; John Emerson, conseiller politique de l'amiral Chester Nimitz pour les affaires de Chine et du Japon ; John Carter Vincent, le chef de la Section en personne.

Le groupe pro-soviétique tendait à accréditer les versions communistes selon lesquelles : a) les communistes chinois étaient inoffensifs car d'une espèce particulière, de simples réformateurs agraires ; b) ils n'avaient nulle intention de s'aligner, en politique extérieure, sur la Russie ; c) ils désiraient éviter toute guerre civile ; d) le Kuomintang était responsable du chaos puisqu'il ne réalisait pas les réformes exigées par les communistes ; e) la *Ligue Démocratique* (chinoise) était une organisation libérale dont le Kuomintang avait le tort de repousser les avances (en réalité, c'était une création communiste).

La pression devint telle que F.D. Roosevelt, à l'automne de 1944, envoya spécialement Donald M. Nelson et le général Patrick Hurley auprès de Tchiang pour l'inciter au « front unique » avec les communistes et pour imposer le général Stilwell à la tête des armées chinoises. Surgit alors « l'incident Stilwell » : au retour d'une mission de John Service au quartier général communiste dans le Yenan, Stilwell demanda à Tchiang de consentir à l'armement de 300.000 soldats rouges par les Américains. Tchiang vit là une machination des communistes, lesquels poursuivaient la guerre civile contre le Kuomintang au lieu de combattre le Japon ; il demanda, et obtint, le rappel de Stilwell (30 octobre 1944).

Au même moment, John Service envoyait au State Department un certain « rapport n° 40 » dont le général Patrick Hurley, ambassadeur en Chine, devait dire plus tard qu'il exposait « comment laisser tomber le gouvernement que l'on m'a envoyé soutenir ». Et ce rapport « circulait parmi les communistes que j'essayais d'accorder avec Tchiang Kai-Chek ». Ainsi J. Service travailla de concert avec les communistes contre la politique traditionnelle de Washington, en faveur de l'impérialisme soviétique.

Mais en décembre 1944, *Amerasia* publia un article contenant des passages d'un rapport extrêmement confidentiel de l'O.S.S. (*Office of Strategic Services*). Cela fut vite remarqué et une enquête révéla que d'autres documents de même source étaient en possession de Jaffe, de Kate Mitchell et de Mark Gayn, tous trois d'*Amerasia*. Le F.B.I. prit l'affaire en mains et fit des découvertes :

John Service communiquait de Chine directe-

(7) Rappelons que « Intelligence », en anglais, signifie : espionnage.

ment avec Jaffe. Certains messages confidentiels passaient par *Amerasia* (à New-York) avant d'arriver à Washington. La revue servait de centre à maintes activités communistes légales et illégales. Jaffe, alias J.W. Philipps, avait participé à une dizaine d'entreprises communistes. Owen Lattimore, du State Department et de l'O.W.I., était un ancien rédacteur de la publication, ainsi que Frederick Field, communiste notoire, etc.

Après l'arrestation des six, on trouva plus de 200 documents secrets chez Mark Gayn ; nombre de papiers de l'O.S.S. et de l'Office of Naval Intelligence chez Kate Mitchell, notamment un « Plan d'Opérations » hautement confidentiel. Les particularités de la procédure américaine, impossible à résumer en quelques lignes, permettent néanmoins la mise en liberté des coupables après deux mois de détention, non sans interventions répétées à Washington de Joseph Hartfield, avocat politique très influent, oncle de Kate Mitchell. Jaffe fut condamné à 2.500 dollars d'amende, dans des conditions inintelligibles hors d'Amérique, à moins d'explications juridiques fastidieuses. John Service, soutenu par un fonds considérable levé pour sa défense et aussi par de puissantes interventions, réussit à se faire mettre hors de cause. L'accusation contre Andrew Roth fut abandonnée, faute de preuves concrètes suffisantes (8). Larsen, innocent et dupe, fut condamné à 500 dollars d'amende pour détention illicite de documents ; Jaffe les paya, outre les frais de défense.

Dans sa dernière conversation avec Larsen, Jaffe laissa échapper cette réflexion : « Bon, nous avons pas mal souffert, mais tout de même nous avons éliminé Grew ». En effet, brochant sur l'affaire d'espionnage se déroulait une lutte intestine au State Department entre un clan Dean Acheson et un clan Joseph Grew. Quand se posa la question de la Mandchourie, un fonctionnaire pro-soviétique suggéra de livrer ce pays aux communistes si l'armée de Tchiang n'était pas à proximité pour en prendre possession. Or D.F.

Roosevelt avait promis à Tchiang la restitution de la Mandchourie, lors de la conférence du Caire. La « clique pro-soviétique » fit tant et si bien que Joseph Grew démissionna et que Dean Acheson devint alors sous-Secrétaire d'Etat. Un autre millionnaire stalinien, Joseph Davies, ancien ambassadeur à Moscou, avait dit son mot en l'occurrence.

Ces quelques faits trop brièvement résumés montrent comment une petite minorité consciente d'individus solidaires peut manœuvrer, sur le plan de la politique extérieure, un trop grand Etat dont les dirigeants sont élus d'après des critères de politique intérieure et dont le personnel dirigeant est pris au dépourvu par la nouveauté des problèmes à résoudre. En l'espèce, la fraction communiste n'a pas seulement réussi à évincer J. Grew pour atteindre ses fins. Elle a aussi provoqué la démission du général Patrick Hurley, ambassadeur en Chine qui écrivait le 27 novembre 1945 : « La principale opposition à l'accomplissement de notre mission vint de diplomates américains de carrière à l'ambassade de Tchoung-King et aux Divisions d'Extrême-Orient et de Chine du State Department ». Ici encore furent mis en cause John Service et John Davies, déjà nommés, outre le conseiller George Acheson Junior (aucune parenté avec Dean Acheson, sans t), comme saboteurs de la politique américaine au profit de la politique soviétique.

Le général Marshall succéda à Patrick Hurley et parut pour la Chine dans l'ignorance complète des affaires en cours, documenté de telle sorte qu'il s'assignait la tâche d'associer le Kuomintang aux communistes chinois comme les Démocrates l'étaient aux Républicains en Amérique pendant la guerre. On sait ce que de telles coalitions ont donné en Europe au delà du rideau de fer. On sait moins comment Marshall a échoué en Chine et quelles furent les conséquences funestes de ses tentatives, toutes profitables exclusivement aux communistes et qui ont rendu possible leur victoire.

L'histoire stupéfiante d'un réseau d'espionnage russe au Japon

Naotake Sato, ambassadeur du Japon à Moscou et ancien ministre des Affaires Etrangères, a rapporté qu'il était absolument dépourvu de renseignements sur l'U.R.S.S. lors de son séjour dans ce pays, les services secrets japonais n'ayant pu y établir le moindre réseau (*The New Leader*, 13 août 1949). La réciprocité n'est pas vraie. Il importe de savoir comment les Russes ont pu utiliser leurs agents américains et autres pour obtenir des observations de première main au Japon, sous un régime qui pourtant ne plaisait pas avec les espions.

L'équivalent du 2^e Bureau du général Mac Arthur à Tokio, disposant des archives japonaises, a reconstitué comme suit l'histoire stupéfiante

(8) Il y aura lieu de revenir sur cet Andrew Roth, dont on a pu voir la signature dans le *Figaro* et dont maints articles sont reproduits dans *La Documentation Française*, publication de la Présidence du Conseil, à Paris. Notons que le *Monde* du 7 septembre 1950 signale la présence d'Andrew Roth au Congrès organisé à Royauumont par un « Comité international de liaison des organisations pour la paix » (?). L'impunité dont bénéficie l'ancien officier de la Naval Intelligence ne s'explique que par les particularités de la procédure américaine.

d'un « ring » communiste international dont l'activité fructueuse ne s'expliquerait pas sans les possibilités exceptionnelles qu'offre l'Amérique.

En octobre 1941, la police japonaise arrêta un communiste clandestin, Ritsu Ito, qui avait vécu à Los Angelès chez une dame Tomo Kitabayashi, communiste mais qui faisait mine d'avoir rompu avec le parti depuis son retour au Japon où, en réalité, l'espionnage soviétique l'avait envoyée en compagnie de deux autres communistes japonais d'Amérique (devenus espions. Ito l'ayant rencontrée à Tokio essaya de la recruter pour la propagande communiste et elle refusa, conformément aux ordres d'en haut qui prescrivent de séparer nettement tel travail de tel autre. Ito en ressentit un vif dépit. Quand la police le soumit aux tourments d'un interrogatoire genre « 3^e degré », il livra le nom de Mme Kitabayashi, sans même savoir qu'elle était espionne soviétique. Celle-ci, arrêtée à son tour et soumise à un traitement rigoureux, donna les noms d'autres membres du « ring » (anneau, c'est-à-dire : réseau). D'autres arrestations permirent d'obtenir d'autres noms et presque tout le « ring » tomba aux mains de la police.

Le fil de l'histoire remonte à l'année 1930 où

le « ring » fut organisé d'abord à Changhaï par Agnes Smedley, journaliste américaine « de gauche », auteur de plusieurs livres sur la Chine, correspondante du *New York Herald Tribune* et de *Soviet Russia Today*, collaboratrice du général Evans Carlson et du général Joseph Stilwell. Entre temps, elle avait été instructrice au Skidmore College féminin (Saratoga Springs, N. Y.) et conseillère américaine auprès du général communiste Tchou-En-Lai. Elle enrôla à Changhaï Richard Sorge, qui devint le chef du « ring ».

Richard Sorge, né en Russie d'un père allemand et d'une mère russe, était un parent (arrière-neveu ?) de Friedrich Albert Sorge (1828-1906), révolutionnaire allemand de 1848, ami et correspondant de Karl Marx, réfugié en Amérique, secrétaire de la 1^{re} Internationale. Soldat dans l'armée allemande, blessé pendant la guerre de 1914-18, Sorge entra dans le parti communiste, puis dans « l'appareil » du Komintern en 1924, puis passa trois ans dans les écoles d'espionnage soviétiques et fut envoyé à Changhaï en 1930 comme espion de l'armée rouge. Là miss Smedley le mit en rapports avec un jeune journaliste japonais, Hozuni Ozaki, lequel devait être son bras droit dans le « ring ».

Quand Hitler prit le pouvoir en 1933, Sorge rappelé à Moscou reçut l'ordre de partir pour l'Allemagne avec un faux certificat de naissance et d'entrer dans le parti nazi. De là, il fut envoyé au Japon comme correspondant de la *Frankfurter Zeitung*. A Tokio, il mit sur pied un réseau, recruta d'abord Branko de Voukelitch, communiste yougoslave et correspondant de l'agence *Havas*, puis réincorpora Ozaki qui était rentré au Japon, puis les trois communistes japonais de Los Angelès (y compris Mme Kitabayashi). Miss Smedley servit de courrier aux espions pendant deux ans, et l'on perd ensuite sa trace (9).

En 1935, Sorge retourna à Moscou pour le Congrès de l'Internationale Communiste (le dernier). Il alla en Allemagne où son contrat avec la *Frankfurter Zeitung* fut renouvelé. Il y recruta un spécialiste de radio, Max Klausen, qui partit avec sa femme pour Kharbine et qui, sur place, monta deux postes émetteurs petits mais puissants, dissimulables chacun dans une valise. Il avait utilisé pour cela la maison du vice-consul américain Tycho L. Lilliestrom et avait été guidé par un agent soviétique portant le nom supposé de « Gloemberg ». Peu après, Klausen ralliait le « ring » de Tokio.

Pendant le temps écoulé, Sorge avait gagné la confiance de l'attaché militaire allemand au Japon, le colonel Eugen Ott, dont il avait connu la femme en Allemagne. Quand le colonel Ott fut promu général et ambassadeur d'Allemagne à Tokio, il nomma Sorge secrétaire de presse et

(9) Trace retrouvée le 6 mai 1950, à l'occasion de la mort soudaine d'Agnes Smedley à Oxford, en Angleterre. Fait singulier, la radio communiste chinoise annonçait le 13 mai dernier que la défunte léguait par testament tous ces biens au général Tchou Teh, commandant en chef de l'armée rouge chinoise (*New York Times*, 14 mai 1950) et voulait que ses cendres soient envoyées à Pékin. Le 12 juin, M. Harold Velde, membre républicain de la Chambre des Représentants à Washington, déclarait que miss Smedley avait été « liquidée » à la veille de s'embarquer pour les Etats-Unis où elle aurait eu à déposer devant la « Commission des Activités non-américaines ». La Commission, disait-il, « a des documents indiquant qu'elle (miss Smedley) pourrait faire de précieuses révélations sur l'espionnage soviétique en Asie ». Il ajoutait : « Les autorités britanniques n'auraient pas tort d'enquêter soigneusement sur sa mort ». (*New York Herald Tribune*, 13 juin 1950).

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

celui-ci, installé au cœur de la place, se trouva en position de recueillir des renseignements secrets, tant de source allemande que japonaise.

De son côté, Ozaki progressait : rédacteur à l'*Asahi* de Tokio, il se fit désigner comme délégué japonais à la Conférence de l'I.P.R. en 1936. Il devint collaborateur du prince Konoye, premier ministre, et c'est ainsi qu'il put passer à Sorge de précieuses informations, notamment sur les préparatifs de l'attaque japonaise contre les U.S.A., et que Klausen transmettait en U.R.S.S. par sa radio secrète.

Grâce à Ozaki dans le cercle intime du cabinet Konoye, et à Voukelitch, de l'agence *Havas*, qui entretenait de proches relations avec le général Francis S. Piggott, attaché militaire britannique, avec James M. Cox, de l'agence *Reuter*, et Joseph Newman, du *New York Herald Tribune*, le réseau Sorge travaillait à plein rendement. Il utilisait de plus les services de nombreux informateurs, entre autres des agents de l'espionnage japonais en Chine. Les émissions de Klausen étaient relayées par Vladivostok. Evitant tout contact avec les communistes, sauf avec les émissaires secrets de l'espionnage soviétique, il n'éveilla aucun soupçon dans la police japonaise jusqu'à l'accident de 1941.

Pendant les cinq années écoulées entre 1936 et 1941, les services secrets japonais avaient constaté, plusieurs fois par semaine, les émissions de Klausen, les avaient même enregistrées. Mais sans jamais pouvoir les décoder, ni repérer l'appareil émetteur. C'est seulement après l'arrestation et la confession de Klausen, consécutives aux dénonciations en chaîne de 1941, que les Japonais eurent la clef du mystère et la clef du code. Ils déchiffrèrent alors les messages collectionnés pendant les cinq années précédentes.

De 1936 à 1938, le poste émetteur était déposé chez Guenther Stein, sujet britannique de naissance allemande, correspondant du *Manchester Guardian* au Japon (nommé plus haut parmi les collaborateurs de l'I.P.R.). Stein servait aussi parfois de courrier, transportant des microfilms à Hong-Kong. En 1939, il partit pour la Chine, y fut correspondant du *Christian Science Monitor* et de l'I.P.R. En 1944, il alla aux Etats-Unis, devint délégué britannique à l'I.P.R., collabora à *Foreign Affairs*, revue du *Council on Foreign Relations*, écrivit pour *The Spectator* de Londres, publia son livre : *The Challenge of Red China*, travailla pour *The Committee for a Democratic Far Eastern Policy* (pro-communiste) et, à l'occasion pour la Far Eastern Division du State Department. D'après Michael Blankfort, biographe officiel du général Evans Carlson, Stein fut aussi un conseiller du général Stilwell, tout comme Agnes Smedley.

Pour en revenir au poste émetteur insaisissable, Klausen ne l'utilisait jamais de la maison de Stein. Il l'emportait dans sa valise, expédiait son message d'un lieu assez distant, puis le rapportait avant que la radiogoniométrie japonaise ait eu le temps de repérer. D'habitude, Klausen s'habillait en pêcheur, se rendait au bord d'un lac ou d'une baie, louait un bateau, se livrait ostent-

siblement à la pêche, expédiait son message quand il se trouvait assez loin de la rive, revenait, payait la location du bateau, rentrait à Tokio. L'ingénieux manège fut dévoilé au cours du procès.

L'enquête avait duré trois ans. Le 7 novembre 1944, jour anniversaire de la révolution bolchéviste, Sorge et Ozaki furent exécutés. Leurs complices étaient condamnés à des peines de 3 à 18 ans d'emprisonnement. Trois moururent en prison. Trente et un espions survivants du « ring » furent libérés par les Américains en octobre 1945. Plusieurs sont maintenant députés communistes au Parlement japonais, d'autres dirigent des organisations syndicales. Klausen et sa femme sont en Russie (ou ailleurs). Les derniers rentrèrent en Amérique pour y reprendre leurs occupations nocives.

Si l'on songe à ce que les communistes ont accompli dans un pays où la répression est réputée implacable, il ne faut pas s'étonner des résultats qu'ils obtiennent aux Etats-Unis sous le couvert du libéralisme et du progressisme, à la faveur de l'ignorance, de la tolérance et du *fair play* des naïfs tenants de la démocratie. Combinant la propagande et l'espionnage, l'idéalisme des uns et la vénalité des autres, l'influence des spécialistes et les ambitions des politiciens, ils ont manœuvré avec maîtrise dans un pays où les syndicats ouvriers dans l'ensemble leur sont hostiles mais où il est possible d'agir sur les « sphères supérieures » par l'intermédiaire de demi-intellectuels et de déclassés en quête d'un avenir meilleur. Le Livre Blanc sur la Chine atteste l'efficacité de leur travail.

La portée du « Livre Blanc »

Le Livre Blanc a paru en août 1949 comme pour mettre le point final à une partie définitivement perdue en Chine, alors que l'armée rouge n'occupait qu'un tiers du pays à l'époque, guère plus que le Japon lors de ses conquêtes, et que le Kuomintang disposait toujours d'une force d'un million et demi d'hommes, avec un immense hinterland montagneux facile à défendre. Il a provoqué à bref délai de nouvelles défections sensibles sur le front national et précipité sa débâcle devant un ennemi qui avançait sans rencontrer d'obstacles et auquel se rendaient sans combat des villes et des troupes démoralisées. Il a consacré prématurément comme état de fait une situation encore fluctuante et beaucoup moins désespérée militairement que celle de la France en 1940. Il a traité en cadavre le gouvernement de Tchiang Kai-Chek, que Washington avait eut trop longtemps le tort de porter aux nues, et rejeté sur lui toutes les responsabilités du malheur y compris celles de Roosevelt et de Staline. Il a reconnu implicitement un régime que Washington se refusait de reconnaître, régime sans constitution ni institutions, dépourvu de base majoritaire, et qui n'existe jusqu'à présent que par son armée, laquelle est sans conteste l'instrument d'une puissance étrangère et hostile aux Etats-Unis.

Le Livre Blanc a justifié après coup le Japon qui arguait de la corruption du Kuomintang

pour motiver son expédition militaire en Chine. Il a donné raison aussi aux communistes qui, à partir d'une certaine date et selon les besoins de leur cause, se sont mis à taxer Tchiang Kai-Chek de fascisme. Il a répudié implicitement tous les engagements de l'Amérique envers la Chine, y compris ceux qui comportaient en 1941 le risque de guerre avec le Japon, et il signifie l'abandon de la politique traditionnelle dite de « la porte ouverte ». Il a passé outre au reniement par la Russie du pacte sino-soviétique de 1945 qui promettait à la Chine « le soutien moral et l'apport d'équipement militaire et d'autres ressources matérielles » du gouvernement de Moscou, « ce soutien et cet apport devant être donnés pleinement au Gouvernement national en tant que gouvernement central de la Chine ».

Sa publication dans de telles conditions a donc été un événement de portée démesurée et de conséquences incalculables. Elles mériteraient un examen attentif du recueil, dont il faudrait notamment relever les lacunes et éclairer les thèmes essentiels qui n'affectent pas seulement l'avenir des relations sino-américaines. Tous les pays et singulièrement la France sont intéressés aux suites de la compétition engagée autour du Pacifique, même si leur potentiel de guerre les rend modestes, car le poids des idées peut parfois l'emporter sur le poids des armes.

10 octobre 1949.

ÉTUDE

Où en est la collectivisation des terres dans les pays satellites?

L'institution des coopératives agricoles est la première étape de la socialisation de l'agriculture, le but à atteindre étant la collectivisation totale à l'instar des kolkhozes soviétiques. Le titre que portent les coopératives agricoles de production varie suivant les pays. En Tchécoslovaquie, on les appelle des « coopératives agri-

coles uniques », en Hongrie et en Pologne on les nomme des « coopératives de production », en Bulgarie des « exploitations agricoles de travail coopératif ». Ces appellations recouvrent indistinctement les différents types, plus ou moins « évolués » de coopératives. C'est sans doute pour venir en aide aux permanents du P.

C. qui eux-mêmes ont du mal à s'y reconnaître que le bulletin *FUNCKCIONAR* (n° 13) destiné aux cadres du parti communiste tchécoslovaque a entrepris de classer les coopératives agricoles en trois catégories que voici :

« Le premier type est le plus élémentaire. Les membres des coopératives de cette catégorie effectuent en commun le labourage et les semailles, sans toucher toutefois aux bornes des champs délimitant leurs parcelles individuelles. L'outillage et les bêtes de trait sont également exploités en commun. Les travaux effectués sont facturés par l'intermédiaire de la coopérative. La moisson appartient au propriétaire de la parcelle.

« Le second type de coopérative se caractérise par le labourage et l'ensemencement communs, les limites des champs individuels étant supprimées. Tous les travaux des champs sont effectués en commun. La moisson est répartie suivant le rendement à l'hectare au prorata de la superficie des parcelles associées. Une comptabilité est tenue pour chacun de ses membres : à l'actif son inscriptions le travail fourni par le membre, la rémunération de son attelage, etc. A son passif figurent les frais de production à l'hectare pour les travaux mécaniques par les machines agricoles, les achats communs, etc. Le bétail reste propriété individuelle, mais associée.

« Les membres des coopératives du troisième type remettent à celles-ci leurs parcelles individuelles aux fins d'une exploitation collective (mais gardent le titre de propriété), ainsi que le cheptel et l'outillage moyennant une rente annuelle proportionnelle. Continuent à être exploités individuellement les maisons d'habitation, les

bâtiments de ferme, une vache laitière, les porcs et la basse-cour. Le bénéfice annuel est réparti entre les membres à la fois en tenant compte du travail fourni par chacun et de l'importance de son apport immobilier et mobilier. »

Dès lors, dira-t-on, quelle est la différence entre coopérative agricole de production dans les démocraties populaires et kolkhoze soviétique? C'est à la *KRASNAIA ZVEZDA* russe, du 7 juin, que nous empruntons le passage suivant susceptible de nous éclairer à ce sujet :

« La distinction capitale entre coopératives agricoles des démocraties populaires et kolkhozes soviétiques réside en ceci que les kolkhozes ont été créés sur des terres nationalisées, dont les membres ont la jouissance à perpétuité, alors que les coopératives agricoles des démocraties populaires demeurent le bien de celui qui travaille : la terre remise à l'exploitation coopérative continue d'appartenir au membre de la coopérative, son exploitation seule est mise en commun. Dans la plupart des coopératives le revenu net est réparti pour la plus grande part (60 à 70 %) en fonction des journées-travail et pour une part plus faible (20 à 30 %) en fonction de la superficie de terre remise à la coopérative, donnant lieu ainsi à une rente immobilière. »

Sur la base de ces données, il a été possible d'élaborer le tableau suivant qui montre les différents stades de collectivisation. Inutile d'ajouter que tout pays nouvellement conquis (la Chine, la Corée du Sud, etc...) doit subir le même processus :

	Régime de la terre	Travaux en commun	Cheptel et outillage	Répartition des revenus
II° type	Les bornes-limites subsistent. La terre demeure propriété individuelle.	Labourage et semailles.	Individuels mais exploités collectivement.	Moissons individuelles. Rémunération des travaux effectués et quote-part à la coopérative.
II° type	Les bornes supprimées. La terre reste propriété individuelle.	Tous travaux des champs.	id.	Moissons réparties au prorata des superficies.
III° type	id.	id.	Bétail et outillage collectifs.	Moissons au prorata des superficies et Rente immobilière et mobilière.
Kolkhoze	La terre nationalisée. Les membres en ont jouissance à perpétuité.	id.	id.	Seule rémunération : suivant journée-travail.

Les deux précédents articles, complétés par diverses autres sources, permettent de dresser le bilan des réalisations dans le domaine de la collectivisation des terres :

Albanie : 57 coopératives agricoles, essentiellement des types 2 et 3.

Bulgarie : au 1^{er} janvier 1950, 1.605 coopératives agricoles groupant 161.000 exploitations paysannes et couvrant 560.000 hectares. A l'heure actuelle, plus de 175.000 exploitations groupées en coopératives, avec plus de 600.000 hectares.

Hongrie : 1.760 coopératives, englobant 80.000 familles paysannes.

Pologne : 800 coopératives, en avril dernier.

Roumanie : 184 coopératives du type 3. En outre 100.000 exploitations individuelles groupées en coopératives du type 1.

Tchécoslovaquie : 200 coopératives de production type 3, quelques kolkhozes dans la région des Sudètes où la terre a été en partie nationalisée. En outre 3.000 coopératives types 1 et 2 et 1.500 comités préparatoires qui seront incessamment transformés en coopératives.

Yougoslavie : selon la revue anglaise *Economist*, du 18 février, « la collectivisation de l'agriculture en 1949 a donc été rapide en Yougoslavie... Pendant l'automne, on a déclaré officiellement qu'un cinquième environ de l'agriculture yougoslave était collectivisée, et dans la région la plus riche en céréales, la Voïvodine, cette proportion a été supérieure à 30 %. »

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

La politique des communistes

S'avisant de la similitude qui existe entre la situation en Corée (avant l'agression nordiste) et en Allemagne, de nombreux observateurs politiques occidentaux se sont mis soudain à épier les moindres gestes des dirigeants communistes allemands dans l'espoir de déceler les intentions secrètes des Soviets. Toute déclaration quelque peu conciliante des leaders communistes est aussitôt interprétée comme le signe d'une « détente ». Inversement, la violence d'un discours antioccidental passant pour l'indice d'un prétexte du « durcissement » présagerait l'aggravation de la crise internationale.

Rien n'est plus dangereux que, perdant du recul, de s'engager à suivre pas à pas les sinuosités de la politique communiste en Allemagne. Aussi mettant à profit l'interruption due aux vacances, avons-nous cherché à rassembler des documents les plus divers, tous d'origine allemande dont la confrontation seule permet de dégager une vue d'ensemble.

De l'isolement à l'unité...

« *Le grandissant isolement spirituel de 18 millions d'Allemands* », tel est le titre d'un article de la *NEUE ZEITUNG* qui, à la date du 23 juin, c'est-à-dire quatre semaines avant le III^e Congrès du Parti socialiste unifié (S.E.D.) constatait déjà que :

« *Depuis plusieurs mois, la S.E.D. poursuit une lutte acharnée contre le désir des Allemands d'être renseignés d'une manière objective... La population a été avertie de n'avoir pas à écouter les émissions de la Voix de l'Amérique ni celles d'Allemagne occidentale. Les Allemands de l'Est n'ont pas le droit de lire la presse occidentale ; il leur est interdit de connaître toute œuvre littéraire qui n'est pas conforme à la conception communiste. Il est prohibé de jouer des pièces de théâtre qui ne sont pas l'expression du « socialisme réaliste. »*

De la main tendue aux épurations de social-démocrates et de syndicalistes apolitiques

Dans le texte que nous venons de citer, il n'y a rien de bien nouveau. Toutes les démocraties populaires connaissent le régime du rideau de fer. Cependant, le cas de l'Allemagne est tout à fait particulier. Car bien qu'accentuant ainsi la coupure entre les deux Allemagnes, les communistes n'en prétendent pas moins rechercher l'unité allemande. Dans la proclamation finale du Congrès Communiste qui s'est tenu à Berlin du 20 au 24 juillet, on déclare :

« *Le Parti socialiste unifié appelle toutes les femmes et tous les hommes allemands, les gar-*

çons et les jeunes filles, les ouvriers et les paysans, les intellectuels et les artisans allemands à s'unir au sein du Front national allemand, en vue de la lutte pour une Allemagne unifiée, pacifique et démocratique ».

Cette politique de la main tendue — le manifeste cité prend soin de souligner qu'il s'adresse à « tous les Allemands, hommes, femmes, jeunes, sans distinction » — est apparemment en contradiction, à son tour, avec l'exclusive lancée simultanément contre les anciens sociaux-démocrates et les membres apolitiques de la C.G.T.

(1) Sous le titre : « *Contre la survivance de l'esprit social-démocrate et sectaire* », le *NEUES DEUTSCHLAND*, du 21 juillet, publie les extraits d'un discours prononcé la veille par Pieck :

« *La fusion des deux partis ouvriers (communistes et social-démocrate) au sein de la S.E.D... n'en a pas pour autant fait disparaître les survivances de l'esprit social-démocrate et du sectarisme... Surmonter ces tares, voilà la prochaine tâche de notre Parti unifié. Il s'avère qu'à la fusion des deux partis ouvriers, ont pénétré dans la S.E.D. certains sociaux-démocrates qui n'ont pas changé depuis et qui se sont révélés comme des ennemis de l'unité de la classe ouvrière allemande. »*

(2) Après une première attaque, en date du 30 juin, dirigée contre les membres apolitiques de la C.G.T., le *NEUES DEUTSCHLAND* précise sa pensée le 16 juillet :

« *Comme le prouve le récent accord entre les C.G.T. française et allemande, le syndicalisme ouvrier aura à remplir des tâches décisives dans la lutte pour la Paix, pour l'Unité et pour l'édition de notre pays... Afin que ces tâches puissent être accomplies, il est indispensable de supprimer l'idée et l'esprit d'un syndicalisme soi-disant apolitique. Une fois cet esprit et cette attitude éliminés, les rapports entre communistes syndicalistes et la S.E.D. pourront redevenir ce qu'ils doivent être... Tous nos camarades qui militent dans les syndicats se doivent de faire valoir, non pas seulement par des paroles mais par des faits, la primauté du Parti, car c'est le Parti qui est le point de départ de toutes les victoires de la classe ouvrière. A son tour, le Parti se doit de combattre, à l'intérieur de la C.G.T., l'esprit de ce qu'on prétend être le syndicalisme apolitique. »*

Pluralité de procédés et unité d'organisation

L'exemple allemand prouve (une fois de plus) que loin de les embarrasser, deux ou plusieurs politiques contradictoires pratiquées simultanément servent les desseins des communistes. La main tendue, c'est la propagande à l'intention

des masses (comment ne pas penser à la politique des Fronts Populaires et du Tripartisme d'après-guerre ?) alors que le vrai but consiste à renforcer le centralisme à l'intérieur du Parti. Aussi la S.E.D. doit-elle pour reprendre l'expression de M. Pieck, « évoluer vers le Parti d'un type nouveau », ce qui signifie en langage clair : parti monolithique, rajeunissement des cadres, renforcement de l'éducation populaire, temps d'arrêt dans les adhésions :

« En janvier 1949, à l'époque du 1^{er} Congrès du Parti, celui-ci comptait 1.773.689 membres. A la date du 1^{er} avril 1950, la S.E.D. se composait de 1.750.000 membres et candidats. » (Pieck).

Le léger fléchissement des effectifs est dû aux épurations successives. En revanche, les membres formant l'ossature du Parti sont soumis à une intense éducation politique pour en faire un instrument docile. Le *NEUES DEUTSCHLAND*, du 21 juillet, rapporte à ce sujet :

« Entre les II^e et III^e Congrès, 65.000 camarades ont suivi des cours d'éducation politique, organisés à l'intérieur des fabriques et 170.000 sont passés par des cours politiques départementaux. L'école supérieure Karl Marx a été fréquentée par 5.000 camarades. »

Cette éducation s'avère d'autant plus nécessaire

AUTRICHE

L'occupant soviétique escroque les ouvriers

De l'*ARBEITER-ZEITUNG* (Vienne) du 12 août :

« A la date du 31 juillet, 1950, 70 entreprises gérées par les Soviétiques (U.S.I.A.) en Basse-Autriche devaient à la Caisse régionale de secours pour maladie des ouvriers et employés, plus de 10 millions de schillings (soit 130 millions de francs français). Une partie des entreprises gérées par les Russes n'a rien versé depuis un an... »

« D'après la loi autrichienne, les sommes dont la moitié est retenue sur le salaire et l'autre moitié due par l'employeur, doivent être versées par ce dernier chaque mois à la caisse intéressée. »

« Effectivement, les entreprises soviétiques retiennent chaque semaine les cotisations sur les

que bon nombre de communistes allemands n'arrivent pas à comprendre, par exemple, la nécessité d'une amitié soviéto-germanique, comme en témoigne le passage suivant extrait de la *TAGLICHE RUNDSCHAU*, du 27 juillet :

« Il serait criminel de ne pas voir qu'en dépit des progrès réalisés dans ce domaine, il existe, à l'intérieur du Parti, certains phénomènes inquiétants. Ainsi à la réunion de la section locale de Rochlitz, Saxe-Anhalt, un de nos camarades a déclaré qu'on ne pouvait lui demander d'avoir des sympathies envers l'Union Soviétique, étant donné que plusieurs membres de sa famille ont été tués à Stalingrad. A Reddelich, Mecklenbourg, le camarade-instructeur Marquart a indiqué que le 8 mai (1) était la date la plus triste de l'histoire allemande. Et ainsi de suite... »

Les mêmes défaillances, toutefois sur une échelle plus vaste, ont été constatées au sein du P.C. d'Allemagne occidentale. Aussi n'est-il point surprenant que le III^e Congrès se soit montré sévère à l'adresse du chef des communistes occidentaux, Reimann, qui a dû admettre que son parti « était coupable d'opportunisme, de sectarisme, d'incertitude et de manque de fermeté. » Résultat : la S.E.D., ou plus exactement son C.C., contrôlera désormais officiellement l'activité du P.C. d'Allemagne occidentale.

(1) Capitulation allemande.

salaires, mais elles ne les versent pas à la caisse. Même dans le domaine de la Sécurité Sociale, l'administration soviétique viole la loi autrichienne.

« Ce sont une fois de plus les ouvriers qui en pâtissent. Frustrée de 10 millions de schillings, la Caisse de secours pour maladie de Basse-Autriche se trouve dans une situation critique. Si les sommes dues n'étaient versées dans un bref délai, cette institution ne serait plus en mesure de faire face à ses engagements : elle ne pourrait plus payer les secours aux assurés malades. »

« D'après la loi autrichienne, l'administration soviétique se rend coupable de détournement de fonds. »

Un aveu de la censure soviétique

Chaque année, le premier dimanche du mois de septembre, l'Autriche célèbre la « Journée de l'Enfance ». A cette occasion, M. Jacob Bindels, secrétaire général de l'Association « Les amis de l'Enfance » comptait prononcer à la Radio-diffusion de Vienne une allocution qui, selon l'usage, devait être soumise préalablement à la censure soviétique. Celle-ci, magnanime, accorda l'autorisation demandée, mais supprima dans l'allocution projetée les deux phrases suivantes, reproduites par l'*ARBEITER ZEITUNG* du 29 août (la censure russe ne s'étend pas à la presse) :

« Le manque de liberté — c'est-à-dire la dictature dans l'Etat totalitaire — conduit fatalement à la guerre. Ce n'est que là où vit la liberté, que prospère la paix. »

Commentant cette incartade, l'*ARBEITER-ZEITUNG* écrit :

« Se sentant manifestement touchée, la censure russe a ainsi avoué ouvertement, pour la première fois, que les notions de « manque de liberté, dictature, Etat totalitaire » caractérisent le système soviétique ou démocratico-populaire. »

Le fait ne manque pas de sel que les Soviétiques, qui ne cessent de proclamer leur amour de la paix et de la liberté (voir Stockholm !), suppriment les phrases qui exaltent ce qui leur tient prétendument le plus à cœur.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Infiltrations communistes dans les "Missions Américaines"

Lors du grand débat sur les infiltrations communistes dans les services publics (1) Lord Vansittart, s'adressant à la Chambre Haute, a révélé à quel point les missions officielles anglaises dans les pays du glacis étaient noyautées par les communistes. En effet, plusieurs employés de ces offices, après avoir usé, et sans doute abusé, de leurs prérogatives, se sont soudain convertis au communisme. Les missions humanitaires américaines semblent se trouver dans une situation analogue. Ainsi l'espion soviétique Noel Field (2) a fait partie pendant des années, de différents comités d'aide américains. Tout récemment, le directeur de la « mission C.A.R.E. » (organisme chargé de l'expédition et de la distribution des colis en Europe) à Prague, M. Herbert Lass a jeté le masque dans une déclaration publique, exploitée à des fins de propagande par la presse tchèque. Voici quelques passages extraits du *RUDÉ PRAVO* du 2 août, de sa nouvelle profession de foi :

« En tant que citoyen américain, j'ai le devoir de clamer l'indignation que m'inspire la criminelle agression des impérialistes américains contre la Corée. Je ne puis me taire plus longtemps alors que des bombardiers américains lancent des centaines de tonnes de bombes sur les villes coréennes, sur les femmes et les enfants innocents de Corée... Je me trouve dans un pays (= la Tchécoslovaquie) où je puis librement élever ma protestation sans crainte de représailles, dans un pays où la défense de la paix n'est pas considérée comme un crime, mais comme le devoir de tous et de chacun. »

Suit un *curriculum vitae* qui n'est pas sans inté-

(1) Voir le *B.E.I.P.I.*, n° 29, p. 7

(2) Voir le *B.E.I.P.I.*, n° 19.

POLOGNE

Rétablissement de M. Minc

La nouvelle sensationnelle, chuchotée en Pologne en ce moment est le retour en grâce de M. Hilary Minc, vice-Président du conseil des ministres, membres du Politburo.

Depuis le printemps 1949, M. Minc avait été tenu plutôt à l'écart. En effet, il ne prenait plus la parole dans les réunions publiques et ne traitait par des tâches du parti, lors des assemblées du comité central du P.C. Selon certains bruits, la disgrâce de M. Minc aurait eu pour origine les raisons suivantes :

1° Lors de son séjour à Prague, en 1947, au moment de la publication du Plan Marshall, M. Minc alors ministre de l'Industrie et du Commerce avait montré des velléités de faire participer la Pologne à l'aide américaine.

2° Par la suite, lors de l'élaboration de son plan de collectivisation des terres, M. Minc avait trop insisté sur la nécessité de développer préalablement l'industrie agricole et de faire précé-

rét car il ressemble à celui de bien de ses concitoyens gagnés à la cause du communisme stalinien :

« Je suis arrivé en Tchécoslovaquie le 24 octobre 1948 (3) pour diriger la mission C.A.R.E. Pendant toute ma vie j'ai travaillé dans des services sociaux. Entre autre, j'ai fait partie du service social de la ville de New-York. En tant que membre de la Croix-Rouge Américaine, j'ai accompagné l'armée USA dans le Pacifique... J'ai poursuivi mes activités sociales dans la marine marchande américaine en Italie, puis à New-York. Entre les années 1934 et 1937 j'ai exercé ma profession dans le ghetto des noirs à New-York, depuis cette dernière date et jusqu'en 1941 dans le quartier populaire de Bowery. »

« ... La différence qui existe entre la manière de vivre aux Etats-Unis et celle des Tchèques m'a incité à réfléchir sur le but poursuivi par l'organisation C.A.R.E. Je constate que la mission C.A.R.E., au même titre que divers autres organismes et institutions, approuvés et soutenus par les criminels gouvernants des Etats-Unis, servent les intérêts de l'impérialisme américain. L'organisation C.A.R.E., sous le couvert d'envois de colis aux Européens, fait répandre une propagande mensongère sur le standing de vie américain... J'ajouterais que mon prédécesseur à Prague, Rankin Roberts, a acquis le titre de « spécialiste des questions sociales » à la suite de ses activités en tant que membre du réseau d'espionnage américain en Chine... »

L'exemple de M. Lass est une preuve supplémentaire de la légèreté avec laquelle est recruté le personnel des missions des puissances occidentales dans les pays satellites de l'U.R.S.S.

(3) L'arrivée du susnommé se situe bien après le putsch communiste de février 1948

der la collectivisation, d'une préparation psychologique des masses rurales.

3° Le Plan économique de six ans (1950-1955) qu'il avait élaboré et qu'il a fait accepter par le Congrès d'unification des partis socialiste et communiste, en décembre 1948, assignait à la production de l'industrie lourde un rythme insuffisamment rapide.

4° Au moment de l'affaire d'espionnage Robineau (novembre 1949) M. Minc pour des raisons d'ailleurs purement économiques a manifesté un certain mécontentement devant la propagande anti-française déclenchée alors en Pologne.

Il est probable que les deux secrétaires du P.C. MM. R. Zambrowski et A. Zawadski, qui, lors d'un séjour prolongé à Moscou, s'étaient assimilés toutes les formules staliniennes, ne se sont pas montrés assez capables pour exercer une influence prépondérante sur la vie politique polonaise pendant la réalisation du Plan de six ans.

De toute façon, après son retour de Moscou, où il était allé pour conclure un accord commercial (raison officielle), M. Minc recommence à parler en dictateur, et cela non seulement lors de la dernière réunion du comité central du P.C. (juillet 1950), où il exposait les nouvelles thèses du Plan économique modifié sur l'ordre de Moscou, mais aussi dans les réunions des activistes du parti et de la jeunesse communiste. Ce qui frappe actuellement dans ses discours, c'est le ton autoritaire et agressif avec lequel il formule des reproches à l'adresse des syndicats lesquels, selon lui, n'avaient pas suffisamment organisé l'émulation au travail; il critique également d'une façon très sévère les jeunes communistes.

Voici un échantillon de son style actuel, relevé dans le discours prononcé dernièrement (août 1950), lors de la réunion de la fédération communiste de Varsovie :

« Le Parti bolchévique se distingue par ceci qu'il ne veut pas s'accorder avec le mal, qu'il lutte pour l'anéantir. Or, nous voulons devenir des bolcheviks. »

« Pendant les deux journées de cette conférence, nous n'avons pas beaucoup entendu parler de la lutte contre le mal. Il pourrait sembler que tout va bien à Varsovie ; et pourtant il y a encore beaucoup de canaillerie à Varsovie. »

Sans doute, Moscou a jugé qu'il fallait passer l'éponge sur les anciennes fautes de M. Minc et qu'il mérite, tel l'enfant prodigue, d'être remis en selle. Il est indiscutable que c'est un homme intelligent, ambitieux et un économiste qui connaît son métier.

Signalons à ce propos que la production de l'industrie nationalisée primitivement prévue par le Plan vient d'être presque doublée, suivant les récentes consignes du Kremlin.

LA VIE EN U.R.S.S.

Épuration en Carélie

(De notre correspondant de Stockholm)

Comme l'on sait, le bois est le principal article produit par la Carélie. Tout le Nord-Est et une partie du centre de l'U.R.S.S. dépendent du bois de Carélie. Il devint évident vers la fin de 1949 que l'industrie carélienne du bois travaillait d'une façon insatisfaisante. Lors de la réunion du C.C. du P.C. carélien (5 janvier) l'on constata que « les entreprises dépendant du Ministère du Bois et du papier n'avaient pas exécuté le programme prévu et qu'ainsi le plan lui-même était en danger ». On s'aperçut que le programme d'abattage n'avait été exécuté que dans la proportion de 73 % et celui du transport de 67 %. Dans les dernières semaines de 1949, les chemins de fer n'avaient transporté que 44 %, les camions 38 % et les tracteurs 39 % des quantités prévues. Dans ce même laps de temps les ouvriers n'avaient fourni que 65 % du travail que l'on attendait d'eux. Ainsi des centaines de milliers de m³ de bois manquèrent à l'Etat.

Au même moment l'on s'aperçut que la seconde industrie nationale de Carélie, celle de la pêche, était en retard sur le plan. Des malversations furent découvertes au sein du Ministère des Pêcheries, le Ministre Lomov lui-même, ainsi que certains hauts fonctionnaires avaient dilapidé les deniers de l'Etat.

Les premières têtes qui tombèrent furent celles

des ministres de l'industrie du bois et de la pêche: Matychev et Lomov. Puis vint le tour du Président de la Commission du Plan et Premier Ministre Sakkens.

Aucune amélioration cependant ne se fit sentir. Les mêmes plaintes continuaient à être formulées. C'est alors qu'arriva la sentence de Moscou.

Le C.C. du P.C.P. (b) sur rapport du C.C. du P.C. carélien dénonçait : 1° de sérieuses imperfections dans le travail des organisations du Parti ; 2° des méthodes anti-bolchevistes ; 3° l'absence de critique et d'auto-critique ; 4° l'absence de contact entre le parti et les masses.

Quinze jours plus tard à une conférence du Parti on admettait la faillite sur une grande échelle « de l'économie et de la culture caréliennes. » De graves erreurs idéologiques n'avaient pas été découvertes à temps dans le travail des institutions scientifiques.

La purge nécessaire éclata: le Secrétaire du du P.C., Kouprianov, fut le premier à tomber, puis les secrétaires du Comité de Petrozanodsk, Vassiliev et Bassov. Puis le Premier Ministre Virolaïnev, puis son successeur Prokkonen, puis le Secrétaire de la Ligue de la Jeunesse Communiste Goloubev, le Secrétaire à la propagande, Sokolov.

La nouvelle "race des seigneurs"

La Russie « über alles » — tel est le leitmotiv qui inspire de plus en plus souvent la presse soviétique. Tandis que Lénine estimait que la Russie, manifestement arriérée, avait bien plus de leçons à recevoir qu'à donner et qu'elle perdrait son rôle dirigeant dès que la « dictature du prolétariat » serait instaurée dans les pays occidentaux, plus évolués, le despotisme stalinien, au contraire, persiste à affirmer la « supériorité » russe vis-à-vis des pays du glaciais, devenus « démocraties populaires », bien que ce terme soit,

d'après la thèse soviétique officielle, synonyme de « dictature du prolétariat ». Selon Lénine, les Russes auraient dû s'instruire auprès des Tchèques, des Hongrois, des Polonais, etc ; selon Staline, c'est le contraire. L'éditorial des IZVESTIA du 22 août le dit en toutes lettres :

« En bénéficiant de l'aide fraternelle et désintéressée de l'Union soviétique, les démocraties populaires rattrapent leur ancien retard économique et effectuent une véritable transformation

révolutionnaire de toute leur structure sociale... Elles sont entrées dans la période de la construction des fondements de la société socialiste, en se servant de la méthode stalinienne éprouvée de l'industrialisation... »

Un envoyé spécial de la PRAVDA est allé en Hongrie ; il y a parcouru les campagnes et publie ses impressions dans le numéro du 17 août. Dans une coopérative agricole il a rencontré une jeune fille qui lui fait cette confidence :

« L'Union Soviétique nous a montré le chemin... »

Et l'envoyé spécial d'enchaîner :

« Dans cette coopérative, d'après l'exemple des kolkhozes soviétiques, on a organisé des brigades, établi des normes, introduit la rémunération soviétique, les membres de la coopérative se familiarisent avec l'agrotechnique progressiste... Dans une autre coopérative, on utilise des machines agricoles qui viennent d'arriver de Russie. En Hongrie il n'y a pas encore assez de mécaniciens qualifiés. »

Ce correspondant a même rencontré un jeune paysan hongrois « tombant en extase » devant

une moissonneuse-lieuse ! Ce qui l'autorise à conclure :

« En apprenant à connaître l'agriculture soviétique la plus progressiste du monde, les paysans hongrois s'engageront rapidement dans la voie de la construction du socialisme. »

Ajoutons, entre parenthèses, que jusqu'à cette guerre, le rendement à l'hectare était en Hongrie le double du rendement russe ; et les choses n'ont assurément pas changé depuis...

Les dirigeants des pays du glaci, au pouvoir par la seule grâce du Kremlin, ne se font pas faute d'abonder dans le même sens. La PRAVDA du 18 août publie un article de M. E. Ochab, secrétaire du Comité Central du Parti Ouvrier unifié de Pologne, sur la reconstruction de Varsovie, où nous glanons ceci :

« Le grand chef des peuples de l'U.R.S.S. et l'ami de la Pologne, le généralissime Staline, nous encourageait dès avant la libération de Varsovie à nous mettre rapidement au travail pour reconstruire notre capitale... les meilleurs ingénieurs, techniciens et spécialistes soviétiques nous ont aidés à remettre en état notre station de radio-diffusion, notre service des égouts, notre approvisionnement en eau, notre réseau téléphonique... »

La bureaucratiation du travail agricole

Comme tous les ans à cette époque, la presse soviétique se plaint de la mauvaise organisation du travail agricole. Il s'agit d'engranger la moisson avec un maximum de célérité afin de réduire les pertes autant que possible ; mais voici que les organismes du Parti, obéissant de travers aux directives qu'ils reçoivent, entravent les travaux au lieu de les accélérer.

Ainsi par exemple, à en croire la PRAVDA du 1^{er} août, il arrive dans de nombreuses régions que les délégués du Parti chargés de la propagande pour l'accroissement de la production, convoquent les ouvriers, les mécaniciens, les conducteurs de tracteurs, les chefs d'équipes, etc. à des réunions où on leur fait de grands discours sur la productivité. Comme personne n'ose rester absent d'une telle réunion, tout le personnel convoqué abandonne les outils et les machines en plein champ :

« En pleine moisson survint une commission du Comité du rayon (il s'agit de la région de Tambov) pour se documenter en vue du plénum, elle relint les mécaniciens pendant plusieurs jours au siège du kolkhoze. »

Pendant ce temps les travaux restent en panne. D'autre part, l'outillage n'est jamais prêt pour être utilisé au moment voulu. Les IZVESTIA du 5 août écrivent :

« Dans les régions de Sverdlovsk, de Molotovsk et de Kirovsk, dans la République bouriate-mongole, la réparation des moissonneuses se fait plus lentement que l'année précédente. Cet indispensable travail n'est pas encore terminé dans les régions d'Omsk, de Kourgansk et de Kémérovsk. Dans de telles conditions, le danger n'est pas exclu que par la faute des organes agricoles locaux, une partie des machines ne puisse pas être utilisée sur les champs dès le début de la moisson. »

Un peu plus loin, on lit dans le même article:

« Pour éviter des pertes, il faut accélérer la mise en état des installations de séchage, des granges, des auvents, préserver le grain de toute détérioration et assurer sa livraison incessante à l'Etat. Cela est particulièrement important en Sibérie. Néanmoins, dans la région de Krasnoïarsk, la construction et la mise en état des installations de séchage, des granges et des auvents sont loin d'être satisfaisantes. Jusqu'au 1^{er} août, selon le plan, il aurait fallu construire 600 installations de séchage ; on en a construit 53. On en a réparé 334 au lieu de 2.000. On a bâti 85 granges au lieu des 3.576 prévues. »

La situation n'est pas meilleure en ce qui concerne le fourrage, base indispensable du développement de l'élevage. Les IZVESTIA du 27 juillet rappellent l'existence du plan triennal de l'élevage lancé en avril 1949, en soulignant que : « la réalisation de ce plan est impossible sans accumulation de fourrage et sans la constitution, dans chaque kolkhoze et sovkhoe, des réserves de fourrage correspondant pleinement à leurs besoins ».

« A la date du 20 juillet, les quantités de foin provenant d'herbes naturelles de culture étaient légèrement supérieures à celles de la même date de l'année passée. Mais dans les Républiques Kirghiz et Cosaque, ainsi que dans les régions de Stavropol, de Novgorod, d'Ivanovo, de Vologda, la fenaison se fait plus mal qu'il y a un an. »

« Les stations de machines et de tracteurs sont loin de remplir leurs engagements contractuels passés avec les kolkhozes pour la fenaison. Ainsi par exemple, dans la région de Gorki, le plan de fenaison n'a été réalisé par les M.T.S. (stations de machines et tracteurs) que dans la proportion de 8 %, et dans la région de Vologda, de 5 %. »

Ces cas ne sont pas exceptionnels. Les IZVESTIA du 27 juillet soulignent qu'ils sont « caractéristiques pour toute une série d'autres régions du pays, également en retard quant à la rentrée du fourrage ».

Poésie coréenne

Les éditions de la littérature étrangère, à Moscou viennent de publier un recueil de poésies coréennes, traduites en russe, et dont on trouve un compte-rendu dans les *IZVESTIA* du 3 août. Voici ce qu'on y lit :

« *Han Sik exprime dans ses vers la glorification nationale du chef de la Corée démocratique, Kim Ir Sen, en associant à ce nom les sublimes espérances du peuple en un avenir meilleur. Les poètes O Zan Khvan, Kim Dio Guiou, Tiou Son Von, Kim San O dédient des strophes pénétrantes aux grands inspirateurs de la lutte pour l'émancipation de l'humanité, Lénine et Staline.* »

D'autres expriment leur gratitude à l'armée rouge et leurs sentiments de sincère amitié au peuple soviétique. Toutefois :

« *Des sentiments foncièrement différents se manifestent à l'égard des Américains, asservisseurs de la Corée du Sud. Les poètes expriment à merveille la haine de tout le peuple pour les*

opresseurs et assassins américains qui jettent en ce moment des bombes sur les têtes des pacifiques habitants. Dans les vers, grondent l'orgueilleuse colère et le mépris contre les impérialistes, les marchands, les liberticides d'Amérique. Les hérauts-poètes de la nation coréenne appellent celle-ci courageusement à la lutte, à la résistance impitoyable contre les oppresseurs, contre les organisateurs de la sanglante aventure. »

Comme ce recueil de poèmes n'est sorti que dans le courant du mois de juillet, qu'il a fallu du temps pour le traduire, le composer et l'imprimer et que les poètes en question n'ont pas fait leurs vers en quelques jours, ces poésies sont donc antérieures au 25 juin, date de l'agression nord-coréenne. Il est donc bon de pouvoir enregistrer cet aveu supplémentaire qu'au nord du 38° parallèle, tout était depuis longtemps mobilisé — y compris les poètes — pour la lutte contre les « assassins américains », « oppresseurs » d'un pays où ils brillaient par leur absence...

La mauvaise qualité de la production

Une fois de plus, le *TROUD* (éditorial du 2 août) part en guerre contre la mauvaise qualité de la production. Le « stakhanovisme de la qualité », lancé l'année dernière par un nommé Tchoutkykh, ne semble pas avoir donné les résultats escomptés :

« *Les malfaçons sont toujours considérables et se soldent pour l'Etat par des pertes s'élevant à des dizaines de millions de roubles. On sait, par exemple, que dans les entreprises relevant du Ministère de l'industrie locale et provinciale, la perte résultant du rebut se montait l'année dernière à 40,4 millions de roubles, et celle due à l'abaissement de la qualité, à 19,8 millions de roubles.*

« *L'on ne saurait tolérer plus longtemps cette pratique vicieuse, courante dans les entreprises de l'industrie, du commerce et des transports, où les brigades de choc de la qualité exceptionnelle ou du service exceptionnel (1) font preuve de formalisme et s'abstiennent d'analyser soigneusement leur travail. Une telle conduite irréflectie ne*

fait que discréditer l'idée même de l'émulation. Dans telle ou telle fabrique on voit affiché un écriteau : « Ici travaille une brigade de la qualité exceptionnelle » — et la production de l'entreprise ne trouve pas preneur parce qu'elle ne donne pas satisfaction. Ces temps derniers, les syndicats ont manifestement négligé de s'intéresser au mouvement pour la qualité de la production. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut expliquer le fait que le nombre de stakhanovistes de la qualité, loin d'augmenter, diminue même, et que l'ordre du jour des réunions consacrées à la production comporte, dans bien des entreprises, de moins en moins des questions relatives aux malfaçons. »

1) Ces termes risquant de ne pas être compris, précisons que le stakhanovisme de la qualité ne vise pas seulement à améliorer la qualité de la production ; dans le commerce, les vendeurs sont astreints à constituer des « brigades de choc » où l'émulation s'exerce en vue de satisfaire au mieux la clientèle.

L'enfance synchronisée

La *PRAVDA* du 5 août, dans un article intitulé : « Du répertoire des théâtres pour enfants », insiste sur la nécessité d'appliquer plus vigoureusement une résolution du Comité Central sur les « questions idéologiques », notamment en ce qui concerne les pièces de théâtre destinées aux enfants. Il ne suffit pas d'imprégner l'enfance d'esprit patriotique :

« *Les sujets du travail doivent occuper une place sensiblement plus grande dans le travail créateur de nos dramaturges.* »

« *Les jeunes spectateurs sont émus du thème, tout à fait nouveau dans le répertoire des théâtres pour enfants, de la lutte des forces démocratiques contre les forces obscures de la réaction, de la mise à nu de l'essence féroce et anti-humaine des « démocraties » bourgeoises... Les théâtres doivent développer ce sujet en ce qui con-*

cerne la vie à l'étranger. La lutte de la jeunesse démocratique étrangère pour la paix et la liberté doit être présentée sur les scènes des théâtres pour enfants. »

Il y a encore bien des lacunes à combler :

« *Il n'existe pas de pièce consacrée aux chefs de la révolution, à la carrière héroïque du Parti bolchevik, aux grands savants, explorateurs, inventeurs. Une insuffisance particulièrement importante dans le répertoire des théâtres pour enfants réside en ce qu'on y expose fort peu la poésie du travail industriel et kolkhozien, qu'on n'y développe pas l'amour pour des professions telles que, par exemple, l'ouvrier du bâtiment, le mineur, le serrurier, le tourneur, le conducteur de tracteur ou de moissonneuse, etc.* »

Le problème du logement à Riga

Durant la guerre, 155 maisons (170.000 m² d'espace habitable ou 5 % du total) furent détruites cependant que 2.748 maisons (ou un tiers des maisons nationalisées) furent plus ou moins endommagées et rendues inhabitables. Durant quatre années d'occupation on ne construisit que sur 90.000 m² d'espace habitable. Deglavs, le président du comité exécutif de Riga, qui donna cette information à la radio le 28 février 1950 dit, dans une réunion au Soviet municipal de Riga (23 mars 1950) :

« Le nombre des habitants de Riga croît rapidement. Nous avons de grands plans pour l'avenir ; il est largement temps de nettoyer le centre de la ville de ses ruines et moëllons. Nous devons terminer la construction de trois maisons d'habitation, à savoir 21 rue Brivibas, la maison au coin des rues Kirov et Valdemara et 1 rue Meija » (maison de taille moyenne, détruites durant la guerre et en instance de reconstruction depuis trois ans !)

En comparaison, il faut savoir que durant les quatre années précédant la guerre, on bâtit environ 200.000 m² de maisons d'habitation à Riga (dont la population n'augmente pas « rapidement », mais lentement et naturellement : 385.063 habitants en 1935, 393.211 en 1939). On peut imaginer le manque de logements, puisque le même Deglavs disait déjà, le 16 mars 1947, que la population de Riga avait dépassé son total d'avant-guerre.

Récemment, l'architecte en chef de la ville, O. Tilmanis, parla à la radio du plan de construction d'ensemble pour Riga. Il parla de locaux pour un grand nombre d'institutions et d'entreprises gouvernementales, pour des squares, des monuments, etc... mais non pour des maisons d'habitation. Cependant la construction des bâtiments publics elle-même traîne considérablement. En automne 1945, on annonça que l'hôtel incendié « Rome » serait reconstruit. A l'heure actuelle, on n'a que déblayé les décombres. De temps à autre, on fait savoir que la maison de

Pierre-le-Grand (à laquelle les troupes russes mirent le feu, lors de leur retraite en 1941) va être reconstruite. Le 30 août 1949 la Radio de Riga annonça qu'on protégerait les ruines par un toit.

Cette année, l'U.R.S.S. a nommé Ilya Ehrenbourg (le journaliste né à Kiev, qui a vécu à Paris, à Moscou, en Espagne, partout, sauf à Riga), délégué au Soviet suprême de l'U.R.S.S. pour la ville de Riga. Ce « cosmopolite sans patrie » si jamais il en fût un, écrivit dans un article intitulé « Riga-Stockholm », après avoir assisté au Congrès de Stockholm des « partisans de la paix » en mars :

« ... Sous l'apparence du calme extérieur se cache à Stockholm l'incapacité de sortir de l'idée de guerre. Le peuple est trop effrayé pour construire. C'est un grand contraste avec Riga qui travaille et qui bâtit. »

En réalité dans les quatre années d'après-guerre, on a bâti environ 2.500.000 m² de maisons d'habitation à Stockholm, ou à peu près 27 fois plus que dans Riga occupée. Devons-nous conclure que les occupants soviétiques craignent la guerre 27 fois plus que la Suède pacifique, ainsi remerciée grossièrement par Ehrenbourg pour l'hospitalité qu'il en a reçue ?

La Lettonie a un ministère spécial pour la « construction civile » mais en 1947, cet organisme considérait que la construction d'un aérodrome militaire à Riga était sa tâche principale. En 1950, le 14 juin, on pouvait entendre à la radio de Riga qu'une « superficie de 2 hectares est en cours de reconstruction au centre de la ville. »

Cependant la population de Riga ne doit pas se plaindre, car il y a d'autres villes dont la situation est pire que la sienne. A Vilna, par exemple, la capitale de la Lithuanie soviétique, seulement 10.000 m² d'espace habitable ont été reconstruits depuis la fin de guerre.

(Newsletter from behind the iron Curtain)
18 juillet 1950.

Comment l'U.R.S.S. grignote la frontière iranienne

Dans un récent article, M. W.-G. Dildine, correspondant de la *Houston Post* (Texas) à Téhéran, relate que les Soviétiques s'emparent depuis quelque temps de bandes de territoire iranien par des procédés qui méritent d'être signalés.

Il s'agit principalement de la zone où la frontière irano-soviétique, fixée voici plus de cent ans, traverse sur une longueur d'environ 35 milles en ligne, presque droite la steppe fertile de Moghan et où les points de repère topographiques sont quasi inexistantes. Les habitants iraniens de cette région, qui vivent de l'élevage de moutons et de chèvres, ne peuvent naturellement empêcher leurs animaux de brouter parfois sur la partie soviétique de la steppe. Les gardes russes tirent sur les bêtes s'égarant en territoire soviétique, ainsi que sur les paysans (hommes, femmes, enfants) qui vont les chercher. Intimidés,

les habitants se replient et se fixent à plusieurs milles en arrière de la frontière. Après quoi, les Russes occupent l'espace évacué, plantent un poteau indiquant la nouvelle frontière, y installent des paysans de chez eux et érigent des positions de défense le long de la nouvelle ligne. Quelque temps plus tard, le même processus recommence à partir de la nouvelle base. Mais chaque fois, l'avance soviétique excède à peine la profondeur de quelques milles.

M. Dildine, qui a lui-même longé la frontière en compagnie d'un officier iranien, a constaté que tous les 500 mètres environ, des positions fortifiées russes sont installées sur ce qui est officiellement du sol iranien. Par ce grignotage incessant, le village iranien de Belyasuvur, autrefois situé derrière la frontière, est devenu un saillant qui a presque l'air d'une enclave...